

ТУРЛИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТИПИДАГИ МОНБЕЛЬЯРД ЗОТЛИ СИГИРЛАРНИНГ СУТ МАҲСУЛДОРЛИГИНИ ОЗИҚЛАНТИРИШ ОМИЛИГА БОҒЛИҚЛИГИ

¹Г.М.Эрданова, ²М.М.Сафаров

¹Тошкент давлат аграр университети ассистенти, ²Тошкент давлат аграр университети
катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928644>

Аннотация. Тадқиқотларда, сут-гўшт йўналишидаги монбельярд зотли III ва ундан юқори лактациядаги сигирларга сарфланган озуқалар ва уларнинг сут маҳсулдорлик кўрсаткичлари келтирилган. Сут-гўшт ишлаб чиқариш типига мансуб I гуруҳ сигирларни, гўшт-сут ишлаб чиқариш типига мансуб II гуруҳ сигирларга нисбатан 305 кунлик лактация давомида етарли даражада юқори тўйимлилик қийматиغا эга озуқаларни кўп истеъмол қилдилар. Бу эса ўз навбатида сигирларнинг сут маҳсулдорлиги бўйича ирсий имкониятларини тўлиқ юзага чиқаришда бевосита тўла қийматли ва мувозанатлаштирилган озуқалар билан озиқлантиришга боғлиқ эканлигини кўрсатди.

Тадқиқотларда сут-гўшт ишлаб чиқариш типига мансуб монбельярд зотли сигирлар гўшт-сут ишлаб чиқариш типига мансуб сигирларга нисбатан юқори сут маҳсулдорлигига ва сутнинг сифат кўрсаткичларига эга бўлганлигини кўрсатди.

Калим сўзлар: Чорвачилик, зот, сут, сут-гўшт, озуқа, озуқа бирлиги, озиқлантириш, монбельярд, сут маҳсулдорлиги.

Аннотация. В статье приводятся данные исследований питательности кормов, расходуемых коровами монбельярдской породы III и последующих лактаций молочно-мясного направления. В течении 305 дней лактации коровы I группы молочно-мясного типа продуктивности, в достаточном количестве потребляли, больше полноценных кормов имеющих высокую питательную ценность по отношению к коровам II группы мясо-молочного типа продуктивности. Это, в свою очередь, продемонстрировало, что наследственный потенциал молочной продуктивности коров напрямую зависит от уровня кормления полноценными и сбалансированными кормами.

Исследования показали, что коровы монбельярдской породы молочно-мясного типа продуктивности имеют более высокую молочную продуктивность и более высокие показатели качества молока по сравнению с коровами монбельярдской породы мясо-молочного типа продуктивности.

Ключевые слова: домашний скот, порода, молоко, молочно-мясной комплекс, корма, кормовая единица, комбикорм, поголовье скота, молочная продуктивность.

Abstract. The article presents data from studies on the nutritional value of feed consumed by cows of the Montbéliard breed III and subsequent lactation of the dairy and meat industry. During 305 days of lactation, cows of group I of the dairy and meat type of productivity consumed in sufficient quantities more full-fledged feeds with high nutritional value in relation to cows of group II of the meat and dairy type of productivity. This, in turn, demonstrated that the hereditary potential of dairy productivity of cows directly depends on the level of feeding with full and balanced feeds.

Studies have shown that cows of the Montbéliard breed of dairy and meat type of productivity have higher milk productivity and higher milk quality indicators compared to cows of the Montbéliard breed of meat and milk type of productivity.

Keywords: *livestock, breed, milk, dairy and meat complex, feed, feed unit, compound feed, livestock, dairy productivity.*

КИРИШ. Кейинги йилларда Ўзбекистон Республикасининг турли хуудларига хориждан келтирилаётган сут маҳсулдорлиги бўйича юқори ирсий имконияти юқори бўлган сут ва қўш маҳсулдорлик йўналишидаги қорамол зотларининг ғўнажинлари олиб келинмоқда. Улар тукқанидан кейин турли лактация даврларида юқори сут маҳсулдорлигини намоён этиб, улардан олинган авлодларидан фойдаланиб, сермаҳсул ва маҳаллий шароитга мослашган подалар яратилмоқда. Шундай зотлардан бири Франция давлатидан олиб келинган сут таркибида юқори ёғ ва оқсил сақловчи пишлоқ маҳсулоти тайёрлашда жуда мақбул бўлган монбельярд зотли қорамоллар ҳисобланади [1-5].

Сигирларнинг маҳсулдорлиги бўйича ирсий имкониятларини тўлиқ юзага чиқаришда ташқи муҳит омиллари муҳим ўрин эгаллайди. Бу омиллардан энг асосийси сигирларни тўла қийматли ва меъёрлаштирилган озуқалар билан озиклантириш ҳисобланади.

Қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг насл, маҳсулдорлик, пуштдорлик ва бошқа хусусиятларини такомиллаштиришда ҳамда юқори маҳсулдор подалар яратишда уларни озиклантириш омили, унинг типи, даражаси, озуқалар сифати муҳим ўрин эгаллайди. Шу туфайли қорамолларни озиклантиришнинг мақбул типини ишлаб чиқиш қорамоллар маҳсулдорлигини таъминлашда ҳамда озуқалар сарфини камайтиришда, озуқани маҳсулот билан қоплаш даражасини яхшилашда ва соҳа самарадорлигини оширишда муҳим аҳамиятга эга [6-8].

Тадқиқотнинг мақсади. Хориждан келтирилган монбельярд зотли сигирлардан олинган қизларининг сут маҳсулдорлигига озиклантириш омилининг таъсирини ўрганиш ҳисобланади.

Тадқиқот объекти ва усуллари. Тадқиқотлар 2020-2022 йиллар давомида Тошкент вилояти, Юқоричирчиқ туманидаги “Эргаш ота” МЧЖ наслчилик хўжалигида олиб борилди.

Тадқиқот объекти сифатида хориждан келтирилган монбельярд зотли сигирлардан олинган қизларининг турли ишлаб чиқариш типига мансуб сигирлар танланди. Шулардан, **I гуруҳга сут-гўшт, II гуруҳга гўшт-сут** ишлаб чиқариш типлари эга сигирлардан ҳар бир гуруҳга 15 бошдан танлаб олинди.

Тажрибадаги сигирларни озиклантириш ва сақлаш хўжалик шароитида ташкил этилди. Сарфланган озуқалар миқдорини аниқлаш учун бир ойда бир марта назорат озиклантириш ўтказилди ва истеъмол қилган озуқалар сарфи аниқланди. Сигирларни озукани сут билан қоплаш хусусиятлари В.Е.Недава (1966) услубида ўрганилди [10].

Тажрибадаги сигирларнинг тирик вазни тукқандан сўнг 90 кунлигида тарозида тортиш ҳамда сут маҳсулдорлиги лактациянинг 305 куни мобайнида ҳар 10 кунда бир марта назорат соғимини ўтказиш йўли билан аниқланди.

Тажриба гуруҳларидаги сигирларнинг сути таркибидаги ёғ, “Гербер” усулида ҳар ойда бир марта ҳар бир сигир бўйича алоҳида ўрганилди. Уларнинг сути таркибидаги оқсил ҳар ойда “Лактан” аппаратида аниқланди.

Сут таркибидаги ёғ ва оқсил чиқими, 4%-ли сут миқдори Н.В.Барабаншиков (1986) формулалари асосида ҳисоблаб чиқилди.

Яковенко А.М., Антоненко Т.И., Селионова М.И. Биометрические методы анализа качественных и количественных признаков в зоотехнии. Учебное пособие. Ставрополь, Агрус, 2013 г. [12].

Тадқиқот натижалари ва таҳлили. Маълумки, сигирларни ирсий имкониятларини тўлиқ юзага чиқаришда асосан, уларни тўла қийматли, меъёрлаштирилган озуқалар билан озиқлантириш муҳим ҳисобланади. Ҳайвон организмида озуқа моддаларнинг етишмаслиги организмнинг морфологик ва функционал ўзгаришларга салбий таъсир кўрсатади.

Тажрибадаги сигирларга асосан ҳўжаликнинг ўзида етиштирилган озуқалар билан озиқлантирилди. Шуларни ҳисобга олиб, биз барча тажриба гуруҳидаги сигирларни йилнинг фасли, тирик вазни, маҳсулдорлиги ва бошқа белгиларини ҳисобга олган ҳолда биз турли ишлаб чиқариш типига мансуб сигирларнинг III ва ундан юқори лактация давомида сарфланган озуқалар миқдори ва уларнинг тўйимлилигини ўргандик, унинг натижалари 1-жадвалда келтирилади.

1-жадвал

Тажриба гуруҳидаги ҳар бир бош сигирга III лактация давомида сарфланган озуқалар миқдори (ўртача бир бошга)

Озуқалар	Гуруҳлар	
	I	II
	Ишлаб чиқариш тип	
	сут-гўшт	гўшт-сут
Беда пичани	720	710
Маккажўхори силоси	7300	7200
Сенаж	3380	3300
Омухта эм	532	532
Маккажўхори дони ёрмаси	500	500
Буғдой кепаци	465	465
Кунгабоқар шроти	532	532
Гидропон озуқа	2706	2706
Озуқабоп бўр	18,5	18,5
Премикс	18,5	18,5
Ош тузи	18,5	18,5
Озуқа қиймати		
Озуқа бирлиги, кг	4792	4560,7
Алмашинувчи энергия, МДж	52712	50167,7
Қуруқ модда	6070,5	5755,8
Ҳазмланивчи протеин	594,4	559,0
Қанд	202,3	193,85
Калсий, Са	63,0	55,7
Фосфор, Р	36,34	32,1

Соғин сигирларни озиқлантиришда ва озуқа турларини баҳолашда улар рационининг таркибини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Озиқлантиришда озуқа турини ўзгартиришга рацион таркибидаги озуқалар салмоғини ўзгартириш орқали эришиш мумкин. 2-жадвалда тажрибадаги сигирлар рационининг таркиби келтирилади.

2-жадвал

Тажрибадаги сигирларга сарфланган озуқаларнинг таркиби, (озуқаларнинг тўйимлилигига нисбатан, %)

Озуқалар		Гуруҳлар	
		I	II
		Ишлаб чиқариш типи	
		сут-гўшт	гўшт-сут
Дағал озуқалар	Беда пичани	6,6	6,6
Ширали озуқалар	Маккажўхори силоси	30,5	31,2
	Сенаж	22,6	23,2
	Гидропон озуқа	9,6	9,1
Кучли озуқалар	Маккажўхори дони ёрмаси	13,9	13,1
	Буғдой кепаги	7,3	7,6
	Кунгабоқар шроти	9,5	9,2
Жами		100,0	100,0

2-жадвал маълумотлар таҳлили шуни кўрсатдики, барча гуруҳлардаги сигирларга сарфланган озуқаларнинг таркибида кескин фарқ кузатилмади. Бу эса тажриба гуруҳларидаги сигирларни озиклантириш бир хилда ташкил этилганлигидан далолат беради.

Сигиларнинг насл қийматини ва сутбоп подаларда фойдаланиш самарадорлигини баҳолашда уларнинг сут маҳсулдорлик даражаси асосий кўрсаткич бўлиб ҳисобланади. Тадқиқотларда турли ишлаб чиқариш типига мансуб сигирларнинг сут маҳсулдорлик кўрсаткичлари 3-жадвалда келтирилади.

3-жадвал

Тажрибадаги III ва ундан юқори лактациядаги сигирларнинг сут маҳсулдорлиги

Кўрсаткичлар	Ишлаб чиқариш типи (n=15)			
	сут-гўшт		гўшт-сут	
	$\bar{X} \pm S_x$	Cv, %	$\bar{X} \pm S_x$	Cv, %
Сут миқдори, кг	4447,5±58,3**	5,07	4073,0±61,4	5,83
Сут таркибидаги ёғ, %	3,81±0,02	1,89	3,88±0,03	1,96
Сут таркибидаги оқсил, %	3,60±0,03	1,92	3,64±0,02	1,78
Сут ёғи чиқими, кг	169,4±1,80**	4,11	158,0±1,65	4,04
Сут оқсил чиқими, кг	160,1±1,50**	3,62	148,3±1,37	3,57
4%-ли сут миқдори, кг	4236,2±61,5*	5,61	3950,8±63,0	6,17
Тирик вазни, кг	557,73±2,63	1,82	607,53±3,08	1,96
Сутдорлик коэффициенти, кг	797,4	-	670,4	-

Эслатма: *P>0,99, **P>0,999

3-жадвал маълумотлар таҳлили шуни кўрсатдики, сигирларнинг сут маҳсулдорлик даражаси уларнинг ишлаб чиқариш типига узвий равишда боғлиқ. Сут-гўшт ишлаб чиқариш типига мансуб I гуруҳ сигирларнинг III лактация давомидаги сут маҳсулдорлиги гўшт-сут ишлаб чиқариш типига мансуб II гуруҳ сигирларникидан тегишли равишда 374,5 кг ёки 9,2% га (P>0,999), сут ёғи чиқими 11,4 кг ёки 7,2% (P>0,999), сут оқсил чиқими 11,8

кг ёки 7,8% ($P>0,999$) ва 4%-ли сут миқдори 285,4 кг ёки 7,2% га ($P>0,99$) юқори бўлди. Сут таркибидаги ёғ гўшт-сут типига мансуб II гуруҳ сигирларда ўз тенгқурлари I гуруҳ сигирларга нисбатан 1,8% ва сут таркибидаги оксил 1,1% га юқори бўлганлиги аниқланди. Сут миқдори бўйича ўзгарувчанлик коэффиценти II гуруҳда I гуруҳга нисбатан 0,76% га юқори бўлди. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, сигирлар сут таркибидаги ёғ ва оксил нисбати

I ва II гуруҳларда 1,06 нисбатда бир хилда бўлди, бу эса ҳар иккигала гуруҳда ҳам сигирлар сутининг сифат кўрсаткичлари сутни қайта ишлашда тавсия этилган меъёрларга мос келади ва уларнинг тўйимлилик қиймати ва сифат кўрсаткичлари юқориликдан далolat беради.

Шундай қилиб, сут-гўшт ишлаб чиқариш типига мансуб I гуруҳ сигирларни гўшт-сут ишлаб чиқариш типига мансуб II гуруҳ сигирларга нисбатан 305 кунлик лактация давомида етарли даражада юқори тўйимлилик қийматига эга озукаларни кўп истеъмол қилдилар. Бу эса ўз навбатида сигирларнинг сут маҳсулдорлиги бўйича ирсий имкониятларини тўлиқ юзага чиқаришда бевосита тўла қийматли ва меъёрлаштирилган озукалар билан озиқлантиришга боғлиқ эканлигини, шунингдек, сут-гўшт ишлаб чиқариш типига мансуб монбельярд зотли сигирлар гўшт-сут ишлаб чиқариш типига мансуб сигирларга нисбатан юқори сут маҳсулдорлигига ва сутнинг сифат кўрсаткичларига эга бўлганлигини кўрсатди.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Акмалхонов.Ш.А., Бугланов.А.А., Б.Х.Жумадуллаев, Безверхов.А.П. Формирование адаптационно-приспособительного и завозимого крупного рогатого скота в условиях Узбекистана. //Государственных комитет ветеринария и развития животноводства Республики Узбекистан Научно-исследовательский институт животноводства и птицеводства. Ташкент 2020,146 с (Монография).
2. Қарибаев К.К. Қишлоқ хўжалик ҳайвонларини тўла қийматли ем-хашак билан озиқлантириш ва озукаларни тайёрлаш ҳамда сақлаш технологияси. //ЎзЧИТИ илмий ишлар тўплами. Т., 1996. Б.86.
3. Ҳамрақулов Р., Қарибаев К. Қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини озиқлантириш. //Тошкент, 1999 й.
4. Соатов У.Р., Аширов М.Э. Швиц зотли сигирларнинг маҳсулдорлик йўналиши бўйича сутдорлик коэффиценти. //Ж. “Зооветеринария” Тошкент, 2013, -№1, В 39.
5. Mavsuma Kholbekova, Shavkat Amirov and Shodlik Madrakhimov. Technological characteristics of milk from Estonian red breed cows. //E3S Web of Conferences 563, 03048 (2024), <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456303048> ICESTE 2024. 1-5 Page.
6. Oybek Javkharov, Shodlik Madrakhimov, and Khulkar Hudayberganova. Requirements for cows in organization of milk oduction on the basis of industrial technology. //BIO Web of Conferences 149, 01026 (2024) Genetic Resources 2024 1-7 Page, <https://doi.org/10.1051/bioconf/202414901026>
7. Ulugbek Ballasov, Shodlik Madrakhimov, and Fakhriddin Boltayev. Milk productivity of offspring depending on the milk productivity of mothers of holstein cows.//BIO Web of Conferences 149, 01039 (2024) Genetic Resources 2024. 1-5 Page. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202414901039>.
8. Ш.Н.Мадрахимов, Ф.К.Мамадов Б.Х.Гулбутаев. Турли селекцияга мансуб голштин зотли сигирларнинг сут маҳсулдорлиги. //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND

PRACTICAL CONFERENCE “APPLICATION AND DEVELOPMENT OF SMART TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE”, MAY 30, 2024, 259-261-betlar.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1146844>.

9. Ш.Н.Мадрахимов, Х.Худайберганава. Турли генотипга мансуб монбельярд зотли букачаларнинг озукани тирик вазни билан қоплаш хусусиятлари. //“QISHLOQ XO‘JALIK EKINLARI SELEKSIYASI, URUG‘CHILIGI VA AGROTEKNOLOGIYALARIDA DOLZARB MUAMMOLAR, ISTIQBOLLI REJALAR VA ULARNI INNOVATSION YEChIMLARI” Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plomi, (2024-yil 26-sentabr), 388-392-betlar.
10. Недава В.Е. Методика оценки племенного скота по оплате корма молоком. «Методики исследований в животноводстве». Харьков. 1966.
11. Safarov M. B., Safarov M. M. (2021). The Application of the Vitamins Complex as an Antistress Agent in Sheep Breeding. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 5699–5704. Retrieved from <https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/729>
12. Яковенко А.М., Антоненко Т.И., Селионова М.И. Биометрические методы анализа качественных и количественных признаков в зоотехнии. Учебное пособие. Ставрополь, Агрис, 2013 г.